

HARLEY PACHECO DE SOUSA

**Reflexão Sobre a Facilidade: O Verdadeiro Cenário dos Investimentos
em Criptomoedas**

WWW.MENTELIBERTA.COM.BR

02/2025

Conversei com 50 investidores questionando o motivo que os fizeram entrar no ecossistema de investimentos em criptomoedas, e todos foram unânimes em responder que buscavam melhorar suas vidas financeiras.

Questionados sobre o motivo de não terem entrado no mercado de ações, responderam com suas próprias palavras que o mercado de ações é altamente especializado e regulado, enquanto o de criptomoedas é menos regulamentado e possui muitos investidores inexperientes, o que aumenta a chance de ganhos. Além disso, o custo do aprendizado (perdas) no mundo das criptomoedas é menor, já que a barreira de entrada também é mais acessível.

Ao dialogar com esses investidores, que possuem entre 21 e 43 anos, fica claro que eles desconhecem as facetas do mundo das criptomoedas, que, aos olhos deles, parece menos profissional. Ledo engano. O ecossistema de criptomoedas é altamente especializado, desde a mineração, que requer maquinário de alta performance, até investidores que dispõem de ferramentas complexas para análise multidisciplinar.

Empresas como a Grayscale possuem áreas repletas de psicólogos analistas de comportamento, especialistas de mercado e tecnologia da informação que fornecem suporte de hardware e software para analisar padrões e tendências. A BlackRock mantém um nível de excelência com profissionais de diversas áreas formando times de análise de altíssimo nível, assim como o JP Morgan e outras instituições.

Exchanges disponibilizam ferramentas de análise em tempo real, copytrade, robôs e inteligência artificial, capazes de criar ordens de compra antecipadas às ordens de venda para induzir o mercado a acreditar em tendências inexistentes.

O que quero dizer é que o mercado de criptomoedas, ao menos em tese, é mais preparado que o mercado de ações, pois sua própria natureza exige um nível de excelência em conhecimento, principalmente em temas que ainda são impopulares.

O ponto que os investidores veem como vantajoso - a falta de regulamentação - pode, na verdade, ser prejudicial para eles. Sem regras bem definidas e claras, esses investidores se tornam alvos fáceis para grandes players. Em análises sistemáticas, é possível observar que muitas transações pequenas são as que mais frequentemente são liquidadas. Esse comportamento automatizado e manualmente explorado revela que os pequenos investidores raramente se transformam em grandes lucrativos.

É óbvio que um grande player não liquida uma grande operação de forma abrupta, pois teria seu endereço de operação mapeado por robôs e poderia se tornar a próxima "vítima", mas em valores astronômicos o que acaba se tornando um tipo de cartel virtual. As regulações, quando bem aplicadas, tentam preservar os pequenos investidores de situações como essa. Os grandes players têm acesso a informações privilegiadas que os pequenos não possuem, tornando-os vulneráveis a decisões baseadas em notícias e análises patrocinadas.

Podemos concluir que, no final das contas, tudo o que esses investidores acham que é prejudicial, na verdade, são possíveis proteções. Isso explica por que, embora existam, é difícil que microinvestidores tenham lucros expressivos no mercado de ações regulamentado, mas também é difícil terem grandes prejuízos.

E onde isso termina?

Muitas vezes, em estresse, excesso de adrenalina, ansiedade e problemas psicológicos que desgastam a saúde mental e a qualidade de vida desses

investidores. São justamente essas questões que os levaram a buscar investimentos em criptomoedas.

Eles acompanham os gráficos em tempo real, tomados pelo medo de perderem o que investiram, já que, na maioria das vezes, aplicam recursos que não poderiam.

Embora se fale muito em alavancagem no mundo das criptomoedas, essa prática é incomum para pequenos investidores, pois exige empréstimos bancários ou capital de terceiros, algo difícil de conseguir, especialmente em economias instáveis como a brasileira.

Diante desse cenário, podemos refletir que, talvez, o mais importante no mundo cripto seja cuidar da própria saúde mental, que frequentemente é destruída pelas perdas financeiras.

Nas entrevistas, os investidores pediram anonimato, pois sentem vergonha de suas perdas. Isso indica que há um grande número de investidores cripto tomados pela tristeza e ansiedade devido aos inúmeros prejuízos. Muitos deles permanecem em um ciclo interminável de perdas e tentativas de recuperação, sem conseguir sair. Perdas que não se limitam a investimentos, mas também a golpes e fraudes que são comuns.

Dessa forma, o mais importante na especulação financeira é saber a hora de sair. Muitas vezes, para vencer, nem sequer se deve entrar.

De fato, existem oportunidades, mas desde a época das tulipas no século XVII, a informação privilegiada sempre foi um diferencial. Naquele tempo, conhecer quais barcos não haviam sido atacados por piratas ou quais não haviam naufragado devido às intempéries climáticas era um

diferencial. Hoje, o princípio é o mesmo: a informação que poucas pessoas possuem define quem lucra e quem perde.

Recentemente, li um texto de Croesus afirmando que os profissionais do mercado financeiro tradicional não aderiam ao Bitcoin. Por um momento, concordei. No entanto, atualmente, não sei se essa afirmação ainda reflete a realidade, pois são justamente esses profissionais que dominam o ecossistema cripto. Na época em que ele escreveu, falava-se de homens analógicos, não da geração digital-analógica da qual faço parte.

Sou de uma geração que viveu a transição tecnológica, do Walkman com fita K7 ao Discman, do MD Player ao MP3, MP4, MP20, passando pelos celulares V8, BlackBerry, Android e Windows Phone até o iPhone. Esse panorama mostra que, ao contrário do que se pensa, o ecossistema de criptomoedas é altamente especializado e continuará se tornando cada vez mais sofisticado, com robôs de arbitragem drenando liquidez de formas imperceptíveis. Percaba que é muito mais provável que pessoas que passaram pelas fases de evolução tecnológica estejam mais aptas a entender o funcionamento do ecossistema cripto. Isso fica evidente quando modelamos os criadores de todas as criptomoedas, desde o bitcoin até a ml coin. Todos os criadores tinham acesso a conhecimento analógico-digital que a maioria passou e que hoje se perdeu, Não existe uma única exceção.

Há alguns meses, participei de um projeto de criptomoedas que cresceu rapidamente. Quando percebi que robôs estavam drenando liquidez, estimulei os players a realizarem lucros. O resultado? O robô desapareceu ao sofrer um movimento reverso. No entanto, alguém sem experiência dificilmente teria percebido isso e, provavelmente, teria perdido tudo. O operador do robô deve estar lamentando até agora, mas investidores sem esse conhecimento teriam sido suas presas fáceis e isso deve ocorrer a todo momento.

Em suma, tratamos neste texto a percepção errônea de que o mundo das criptomoedas é acessível e pouco regulamentado, o que o torna um facilitador para pequenos investidores. De fato, ele é acessível, mas esse mesmo fator pode se tornar um ponto de atenção, muitas vezes ignorado pelos menos experientes que acabam como doentes, abalados e sentindo-se uns merdas por terem sido vítimas de golpes, fraudes ou mesmo terem se tornado lucro de outros.